
LA MIGRACIÓN JAPONESA A SALTA (1920 – 1980)

Sofía Desiré Garzón^a

RESUMEN

Este artículo se centrará en detallar lo que fue el fenómeno migratorio japonés a la provincia de Salta. Para poder comprender la migración japonesa hacia Salta, debemos realizar una contextualización de cómo fue el proceso migratorio hacia Argentina y cuáles fueron los elementos que caracterizaron a nuestro país.

La metodología utilizada para este trabajo consistió en la realización de entrevistas abiertas y semiestructuradas a las familias salteñas japonesas (migrantes y descendientes), y se realizó un trabajo de archivo en distintas bibliotecas para conocer el proceso migratorio. Por otro lado, se realizó trabajo de campo dentro de la Asociación Japonesa de Salta.

PALABRAS CLAVE: migración; Salta; japoneses; oficios; descendientes.

ABSTRACT

This article will focus on detailing the Japanese migration phenomenon to the province of Salta. In order to understand Japanese migration to Salta, we must contextualise the migration process to Argentina and the elements that characterised our country.

The methodology used for this study consisted of open and semi-structured interviews with Japanese Salta families (migrants and descendants), and archival work was carried out in different libraries to learn about the migration process. On the other hand, fieldwork was carried out at the Japanese Association of Salta.

KEYWORDS: migration; Salta; japanese; employment; descendant.

Manuscrito final recibido el día 16 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 5 de octubre de 2022.

INTRODUCCIÓN

Para poder entender por qué ocurre la migración japonesa hacia el mundo se debe entender qué estaba ocurriendo en Japón durante el periodo de 1866 a 1870, lo que traerá como consecuencia el inicio de la migración de japoneses hacia Argentina y demás países latinoamericanos.

Durante el periodo iniciado con la Restauración *Meiji*¹ (1866-1870), Japón decidió cambiar su estructura a la de un estado moderno. A finales de la *Época Edo* (1868), la sociedad feudal comenzó a desmoronarse, perdiendo poder los *daimios* o señoríos. De todos modos, se mantenía la política de aislamiento impuesta por el régimen militar

^a Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, A4400 Salta. sofiagarzon10@gmail.com

¹ Fue un proceso histórico en Japón que condujo al cambio de la estructura política y social durante los años 1868 a 1912.

del *shogun*² de la dinastía *Tokugawa* permitiendo mantener la paz interna.

Esta restauración de la autoridad imperial en 1868 dio inicio a un nuevo periodo en la historia de Japón (Iacobelli Delpiano, 2008), en el cual debían acoplarse o ser sometidos. Surgió una nueva elite de políticos jóvenes que se hicieron cargo de variar la inclinación de las instituciones políticas japonesas, empezando por iniciar un proceso modernizador.

Este periodo se inició en 1868 hasta 1912, lo cual implicó una reforma agraria y la modificación de las relaciones socioeconómicas de los nuevos dueños de las tierras y los campesinos. Los terratenientes no pudieron sostener sus propiedades debido al aumento de impuestos por la tenencia de la tierra y muchas de esas tierras cambiaron de dueño. A su vez, los cambios tecnológicos provocaron que los pequeños propietarios estuvieran en desventaja competitiva, provocando una primera migración por parte de la población rural hacia los grandes centros urbanos, como Tokyo y Osaka (Laborde Carranco, 2006).

Debido a eso, las ciudades se sobre poblaron y la población migrante no encontraba trabajo ni un lugar para establecerse. Ante esta situación, Ávila Tapies (2006) explica que, los gobiernos japoneses comenzaron a crear instituciones y legislaciones, estimulando la emigración y otorgando una protección a los emigrantes.

El primer movimiento migratorio hacia el exterior, planificado y con políticas migratorias detalladas y a largo plazo, fue a fines del siglo XIX hacia Hawái, Canadá y Estados Unidos. Debido al rechazo de los ciudadanos de Estados Unidos, los migrantes decidieron, en 1908, cambiar de rumbo hacia Perú y Brasil. Pero, a lo largo de la década del veinte y treinta, ocurre un cambio en la actitud de la migración a estos países, y es donde entra en el mapa Argentina como destino.

La migración japonesa se divide en dos periodos, uno previo a la Segunda Guerra Mundial y otro posterior. En el caso de Argentina la migración japonesa tuvo lugar en el siglo XX.

² General que comandaba al ejército. Este título era otorgado por el Emperador.

Durante el periodo de preguerra (1900–1939), Onaha (2002) va a plantear que Argentina tendrá sus propias características, adquiridas de distintas circunstancias históricas que la fueron moldeando. La migración durante este periodo es de carácter libre (primera característica), ya que no existían contratos con Argentina para el recibimiento de migrantes, constituyéndose la segunda característica, como un movimiento espontaneo, estimulado por la buena situación económica³ que vivía nuestro país (Onaha, 2011). Estas dos características se dan como consecuencia que ninguno de los dos gobiernos, el japonés y el argentino, promovió la migración hacia Argentina, constituyéndose como un movimiento espontaneo, estimulado por las prosperas condiciones del país durante las primeras décadas del siglo XX (Onaha & Gómez, 2008). Al ser un movimiento espontaneo, el arribo de japoneses se dará por tres vías, dos por deslizamiento y de forma indirecta por Brasil y Perú, y una minoritaria por el puerto de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el periodo de preguerra, la región de procedencia de los migrantes fue la prefectura de Okinawa. Okinawa fue la más afectada en el proceso modernizador de Japón, debido al proceso histórico que estaban viviendo las islas. Onaha (2011) explica que la ubicación de Okinawa, en el extremo sur, alejado de la isla principal y en contacto con Taiwán, generó que durante la edad media japonesa se desarrolle como un reino autónomo, con una identidad cultural consolidada y una lengua diferente. En el siglo XVII (1609) una expedición del feudo de *Satsuma* sometió a este reino y lo obligó a tributar. El proceso de asimilación fue duro y traumático para los okinawenses, generando racismo y rechazo hacia ellos por parte de la población japonesa. Este proceso generó que la población se empobreciera y migrara hacia el exterior, como una oportunidad de conseguir una mejor calidad de vida.

El segundo período, de posguerra, comprende

³ La economía argentina alcanzó una gran prosperidad luego de la Primera Guerra Mundial debido a que el país se convirtió en uno de los principales exportadores de materia prima.

desde los años 1945 a 1980. A diferencia del primer período, el gobierno japonés intensificó su política migratoria y firmó un Tratado de Migración con varios países latinoamericanos, con la intención de descomprimir la difícil situación que vivía el país, consecuencia de la sobrepoblación provocada por la repatriación de soldados que se encontraban en las colonias japonesas y territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial (Federación de Asociaciones *Nikkei* en la Argentina, 2005).

La migración japonesa a Argentina, y a los demás países latinoamericanos, finaliza en 1980 debido a que la economía japonesa comienza a fortalecerse y esto constituye el motivo de retener a su población.

A continuación, se desarrollará la metodología y luego el proceso migratorio japonés hacia la provincia de Salta. Se hará hincapié en cómo llegaron los migrantes, las razones de su migración, los oficios a los que se dedicaron y la situación que vivieron en la provincia.

METODOLOGÍA

Para la recolección de información para este trabajo se realizaron entrevistas a personas de la colectividad japonesa salteña que viven en toda la provincia de Salta. Se realizaron 30 entrevistas en total (2 migrantes y 28 descendientes), y, se realizó un trabajo de archivo (en la Asociación Japonesa de Salta, Biblioteca de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, Archivo Histórico de la Asociación Japonesa Argentina y en la Biblioteca Provincial de la Ciudad de Salta) para conocer el proceso migratorio. Por otro lado, se realizó trabajo de campo durante 2 años dentro de la Asociación Japonesa de Salta. Se registraron eventos culturales, talleres de artes japonesas, clases de idiomas y reuniones de las comisiones directivas y alumnos dentro de la institución. Por último, se consultó el censo nacional del año 2010 para obtener datos de cuantos migrantes residen actualmente en la provincia de Salta.

MIGRACIÓN JAPONESA A SALTA

Para realizar la reconstrucción histórica de la migración japonesa a Salta se realizaron, como se dijo, 30 entrevistas a migrantes que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, familiares

y descendientes de japoneses, ya que no existe un registro oficial sobre el tema. La tesis de grado de Mercedes Labarthe (1982)⁴, describe que los primeros en llegar son Ushi Toma Oshiro en 1913 y después Nagi en 1915. Sin embargo, las entrevistas propias arrojan datos diferentes. La migración de japoneses daría inicio alrededor de 1916, continuando durante los años 1920 y 1930, reduciéndose para el periodo de posguerra. Para los descendientes entrevistados, los primeros en llegar a Salta fueron Choko Yamada en 1916, Eisuke Iwashita en 1918 y Minwa Higa, alrededor de 1920. Mi hipótesis respecto a este tema es que la autora citada al realizar su trabajo de campo durante los años 1980, entrevistó básicamente a japoneses que migraron durante el primer período. En cambio, cuando realicé mi trabajo de campo (2017-2019) mi contacto fueron los descendientes de distintas generaciones (desde la segunda hasta la cuarta) y no todos conocían las historias migratorias de sus ancestros.

Durante la década de 1920 llegaría el resto de los migrantes, extendiéndose la oleada hasta los años treinta, previo a la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de 1930 arribaría otro grupo de migrantes, alrededor de 20 aproximadamente.

Para el segundo periodo, de posguerra (1945-1980), la migración se redujo considerablemente, estableciéndose unos 5 o 6 migrantes en la provincia, que llegarían entre los años 1950 y 1970. Esto se debe al plan de migración de parte del gobierno japonés, que consistía en la compra de tierras fiscales para la conformación de colonias japonesas en las provincias de Misiones, Buenos Aires y Mendoza, incentivando el asentamiento de los migrantes en esas colonias. Esto lleva a que la comunidad *nipona*⁵ salteña sea pequeña a diferencia de otras provincias como Buenos

⁴ M. Labarthe menciona en su trabajo que realizó alrededor de 50 entrevista de carácter libre a miembros de la colectividad, hombres y mujeres, entre los 16 y 80 años de edad, en la ciudad de Salta y San Salvador de Jujuy.

⁵ *Nipon/nipona*, es una palabra que hace referencia a lo japonés o de procedencia japonesa. Este término surge de la lectura de los caracteres en japonés, ya que Japón en japonés se dice *Nihon* o *Nippon*, el carácter se puede leer de las dos formas.

Aires o Misiones, donde la migración fue mayor inclusive hasta los últimos años. Durante este segundo período ya no se hablará de una diáspora retornante, sino que los migrantes decidirán establecerse permanentemente en el país, diferenciándose así del período de preguerra.

En la Figura 1 se pueden ver los migrantes que llegaron a la provincia de Salta durante el primer período, sentados y de izquierda a derecha: Buhei Uchino, Choko Yamada y Saburo Onaga. Parados, empezando desde la izquierda, encontramos a Bukichi Onaga y Eisuke Iwashita, entre otros.

planificada que había realizado Japón hacia Latinoamérica.

Las razones que los llevaron a irse al exterior fue la idea de huir de su país, donde conseguir trabajo se tornaba difícil y la hambruna era mayor cada día, en especial los de las islas del sur (Okinawa), quienes al ser incorporados al imperio japonés mucho después de su conformación, habían perdido sus campos de cultivos, no tenían trabajo y eran discriminados por el resto de la población por tener una cultura diferente. “Él llegó con otros japoneses. Escapaban de la guerra en Okinawa, de la hambruna y la pobreza; entonces casi todos los

Figura 1. Migrantes japoneses de Salta, en donde se encuentran Iwai, Uchino, Onaga, Yamada, Iwashita, entre otros. Fuente: Portal Salta/Asociación Japonesa de Salta.

Los migrantes de Salta ingresaron por vía marítima por Brasil, Perú y Buenos Aires, estableciéndose en esas locaciones hasta que decidieron asentarse definitivamente en la provincia de Salta.

En el período de posguerra⁶, como se dijo, la cantidad de japoneses que arribaron a la provincia se redujo, e inclusive el camino que atravesaron fue mucho más corto. Esto se debió a la migración

hombres mayores de edad se subieron a barcos y se iban sin rumbos fijos” (G. Chinen, descendiente de tercera generación, entrevista personal, Salta Capital, 1 de octubre 2017).

En Salta predominaron los migrantes provenientes de la isla de Okinawa y de la prefectura de Kagoshima y en menor medida de otras partes, como vemos en la Tabla 1 donde se detallan los lugares de procedencia de cada migrante registrado. Los que provenían de Okinawa eran más alegres, más abiertos y más joviales; en cambio los que eran del resto de la isla eran un poco más cerrados. Así como testifican los que vienen de otras prefecturas, que los okinawenses eran diferentes, no lograban

⁶ Esta periodización, que ya se desarrolló a nivel nacional en la primera parte, es tomada de los libros escritos por Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina (FANA, 2004, 2005) y la Dra. Cecilia Onaha (2002).

comprenderlos y su cultura era distinta. Esto también se hace notar en las diferentes actitudes y prácticas, según los descendientes. En el mapa de la Figura 2 se observan los lugares de origen de los migrantes, arribados tanto en el periodo de preguerra como el de posguerra.

Respecto a esta diferencia cultural nombrada previamente, Ichikawa Shinichi (2004) explica que, desde un punto de vista cultural, Okinawa tenía tradiciones mitológicas y religiosas diferentes del resto de Japón. Por otro lado, el idioma hablado en Okinawa es diferente al japonés estándar. El

	Okinawa			Resto de Japón			
	Naha	Kunigami	Nago	Kagoshima	Nagano	Kanagawa	Hyogo
1ER PERIODO	Toma	Heshiki	Higa	Hisamatsu	Maruyama		
	Onaga		Onaga	Maehashi			
	Chinen			Uchino			
	Yamada			Nishimaye			
	Ikehara			Iwashita			
				Hamasaki			
				Iwai			
				Sato			
2DO PERIODO			Higa	Hamasaki		Matsumoto	Nigatake

Tabla 1. Cuadro realizado por la autora detallando los lugares de procedencia de los migrantes.

Figura 2. Mapa de Japón, confeccionado por la autora, donde se ubican los lugares de procedencia de los migrantes. Se marca Tokyo y Osaka como lugares de referencia.

uchinaguchi (forma de denominar al dialecto utilizado en Okinawa, una lengua que había sido blanco de intensas políticas de eliminación) era hablado en los contextos familiares y cotidianos, los japoneses de Hondo⁷ no eran capaces de comprenderla (Matsuyama, 2010).

Okinawa, son culturas distintas, Okinawa tenía la influencia de chinos que entraban. Yo no entiendo la cultura de ellos, se distinguen, hay una diferencia, los japoneses por un lado y los okinawenses por otro. No entiendo el pensamiento, era un militarismo que había y los de Okinawa sufrieron muchas cosas (T. Matsumoto, migrante japonés de posguerra, entrevista realizada en Salta Capital el 31 de mayo 2017).

Salta no es la excepción de esta diferencia entre japoneses y okinawenses, como se puede observar en la siguiente cita, los mismos descendientes comentan que eran totalmente diferentes y su unidad era mayor al provenir del mismo lugar:

De los *iseis*⁸ venidos a Salta y Jujuy, un 70% son okinawanos, no japoneses, el padre de esta persona era nacido en Okinawa, no en Japón, mire Ud. que nuestros guerreros de la provincia de Satsuma dominaron la isla a fines del siglo pasado y desde entonces la isla pertenece a Japón. Tienen diferentes costumbres, dialecto diferente (si un japonés escucha a dos okinawanos hablar no los entiende), y hasta su raza es diferente (Entrevista realizada por Marcela Labarthe a un *issei*, Tesis de Licenciatura, 1982, p. 68).

Por otro lado, en Salta la mayoría de migrantes que llegaron fueron hombres, ya que venían solos, muchas veces dejando a sus esposas e hijos en Japón o porque estaban solteros. Las diásporas retornantes de japoneses tenían la intención de

regresar a su país una vez que ahorrasen. Muchas veces estos planes se veían afectados o perdían el contacto con sus familiares que habían quedado en Japón por lo que decidían volver a casarse. Algunos descendientes, cuando migraron a Japón y vieron la información de sus *koseki* (registro familiar) notaron que existía otra familia que desconocían completamente.

A su vez, también existieron japoneses que migraron con sus esposas, recién casados decidían partir de Japón en busca de mejores condiciones de vida, como el caso de Buhei Uchino e Hiroko Nishimaye o Minwa Higa y Kana Asato, quienes se asentaron en Salta como matrimonios conformados y con hijos.

En la provincia fue bastante común que los migrantes se casaran con mujeres nativas de Salta. Una de las razones es la inexistencia de mujeres japonesas solteras y además el fenómeno llamado novias por correspondencia no se efectuó en la provincia. Este fenómeno consistía en que los organismos japoneses que se encontraban en Argentina, se pusieran en contacto con mujeres japonesas y a través de cartas conocieran a sus futuros maridos. Cuando se concretaba el acuerdo, eran traídas al país para que se casasen con los japoneses que permanecían solteros.

Todos estos procesos llevaron a que la colectividad japonesa en Salta fuera pequeña y algunos apellidos fueron perdiéndose durante los años, tornándose difícil rastrear a los descendientes de algunos migrantes y no se consiga tener la información detallada de estos.

Actualmente, tomando los datos del censo nacional del año 2010, en la provincia de Salta residen 24 personas nacidas en Japón. Este dato se compone de 14 hombres (6 de la edad entre 0–14 años, 5 en la edad entre 15–64 años y 3 mayores de 65 años) y 10 mujeres (5 en la edad de 0–14 años, 2 en la edad entre 15–64 años y 3 mayores de 65 años). Dentro de este número se encuentran migrantes que llegaron en el periodo de posguerra, así como japoneses que migraron recientemente a la provincia, o niños que nacieron en Japón, en el momento de migración a Japón de sus padres (descendientes japoneses) durante los noventa y ahora residen nuevamente en Argentina.

⁷ (*Hondo*): Isla principal del Japón.

⁸ Japonés migrante. Se traduce como primera generación. La forma correcta de escritura de la palabra es *issei*, como se observa al final de la cita.

OFICIOS DE LOS MIGRANTES: LA CIUDAD Y EL CAMPO

Los oficios ejercidos por los migrantes se pueden diferenciar entre los que se asentaron en las ciudades y quienes se dirigieron hacia el campo. En el caso de Salta los trabajos que predominaron fueron los cafés, tintorerías, floricultura y el trabajo en fincas (en el interior de la provincia).

En el caso de los cafés fue uno de los trabajos más destacados de los japoneses durante los años veinte. En Salta se tiene registro, según las entrevistas, que hubo varios cafés, en donde los dueños japoneses contrataban a sus connacionales como mozos. Entre los que se puede nombrar está el más conocido *The Japan Bar* de Minwa Higa, ubicado en esa época en Alberdi 90 (Ver Figura 3), en la puerta principal podemos ver a Choko Yamada, empleado del mismo. También hubo otros como *Café Japonés* de Kioshi Uchino, *Café Japón* de Tokichi Maehashi ubicado en Mitre 283 y por último, *Café Japonés* de Mori Ryoshiro y Tai Yohei⁹.

todas partes del mundo, incluyendo a Salta. Tuvo sus inicios en los años veinte junto con los cafés, manteniendo su éxito hasta la década de 1980. En la actualidad se mantienen muy pocas activas.

Pero ¿a qué se debe el éxito de las tintorerías? Esto se debe, según Laumonier (2004), a cuatro aspectos que caracterizaron a la colectividad japonesa y constituyó la base de sus logros:

- La contribución laboral familiar: era muy común que toda la familia se desempeñase en el mismo rubro, así ayudaban en los negocios tanto esposa como hijos. La contribución de los hijos era importante en el mantenimiento del negocio familiar (los cafés o las tintorerías), aunque los *nisei* (descendientes de segunda generación) comenzaron a acceder a carreras universitarias, gracias al esfuerzo de sus padres. Además, las circunstancias económicas, junto con los derechos y contribuciones que debían brindarles a los empleados era una dificultad para ellos, por lo que decidían que el círculo familiar se haga cargo del negocio.

Figura 3. Choko Yamada en el café *The Japan Bar* de Minwa Higa en Salta Capital.
Fuente: Asociación Japonesa de Salta.

Por otro lado, las tintorerías fueron uno de los trabajos que marcó a la colectividad japonesa en

- El llamado a los connacionales: el *yobiyose*¹⁰ o la migración por llamado. Este tipo de migración se dio cuando el migrante lograba una mejor situación económica y llamaba a sus familiares y

⁹ De este último solo se pudo conocer el nombre y los dueños gracias al libro de la Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina (2004) *Historia del Inmigrante Japonés en la Argentina: Periodo de Pleguerra*, ya que al entrevistar a los descendientes no recuerdan que haya existido ese café.

¹⁰ *yobiyose*: la migración por llamado, *yobi* que significa llamar, requerir y *yoseru* que significa aproximarse, juntar, colaborar.

amigos invitándolos a migrar, dividiéndose en dos modalidades: el llamado de parientes y amigos, y el de matrimonio por retrato (*shashin kekkon*), en el cual los cónyuges sólo se conocían a través de fotografía. En Salta, muchos de los migrantes comenzaron trabajando en las tintorerías que habían abierto sus connacionales y juntaron capital para abrir sus propios negocios.

- Los préstamos de círculo cerrado: mejor conocido como el *tanomoshi*, consistía en un préstamo que se realizaban entre los mismos japoneses para poder establecer sus propios emprendimientos. Este sistema de ahorro grupal, permitía financiar cada mes a un miembro de la colectividad y generaba más confianza entre ellos, además les permitía una estabilidad económica ya que no podían acceder a créditos bancarios.

- Una concepción cuasi mística del trabajo: la decisión por parte de los migrantes a dedicarse a estos trabajos fue porque, según las entrevistas, al no conocer el idioma, no tener estudios universitarios y no ser profesionales (ya que solo realizaban los estudios obligatorios en Japón) debían buscar oficios donde necesitaban lo mínimo del idioma español. Por esa razón, cualquier oportunidad de empleo que conseguían la tomaban. En los relatos de los descendientes entrevistados, explican que todas las mañanas los japoneses hacían filas en oficinas de empleo para poder conseguir trabajo. Actualmente, en Salta capital aún existen tintorerías manejadas por japoneses o sus descendientes, entre las que podemos nombrar *Tintorería Japón* de Mariko Hamasaki en Balcarce 415, a cargo de ella junto a su hijo mayor, la de Suminori Hamasaki (Alvarado 956) a cargo de su tercera hija, Gensei Higa (Caseros 1725), Buhei Uchino (Acevedo

281) y Kana Ikehara (Rivadavia 962). Otras fueron cerrándose con el tiempo, debido a que nadie pudo seguir con el negocio familiar o por no contar con capital para mantenerlas, como sucedió con la de uno de los hijos de Saburo Onaga.

En el caso de los migrantes que se asentaron en áreas rurales en Salta, estos fueron al interior de la provincia pero sin conformar colonias como ocurrió en otras provincias como Buenos Aires o Misiones.

En el caso de Salta, trabajaban como peones en fincas y cuando juntaban dinero se compraban un terreno y comenzaban a cultivar sus alimentos, fue así como algunos se dedicaron a la floricultura. Entre ellos podemos nombrar a Shoji Sato, Zenshiro Heshiki (en Jujuy), Tadao Hisamatsu, Shigeki Maruyama junto a su esposa Chiyo, quienes se dedicaron a la horticultura/floricultura y trabajaron en fincas en el interior de la provincia. El cuadro de la Tabla 2 se ha realizado según la información otorgada por los descendientes y esquematiza los empleos elegidos en la provincia de Salta, y quienes se dedicaron a cada uno de ellos.

Como se ve en la Tabla 2, algunos migrantes se dedicaron a oficios distintos, como fue el caso de Hidehiko Iwai, que sus hijas cuentan que era el único japonés que era peluquero, o Zenshiro Heshiki, que se dedicó a la carpintería. Sumado a eso, hay que destacar, que algunos no solo realizaban una única actividad, sino que iban experimentando y cambiando de trabajo, dependiendo de las necesidades económicas. Entonces, se observa que durante cierto período de tiempo eran jardineros o trabajaban en fincas luego, con el auge de los cafés, cambiaron de

OFICIOS				
TINTORERIAS	FLORICULTURA	CAFÉS		OTRO
		MOZOS	DUEÑOS	
Hamasaki	Sato	Iwashita	Machashi	Iwai (peluquero)
Higa	Heshiki	Toma	Higa	Sato (sastre)
Uchino	Nigatake	Chinen	Uchino	Heshiki (carpintero)
Matsumoto	Hisamatsu	Onaga		
Ikehara	Maruyama	Yamada		
		Nishimaye		

Tabla 2. Cuadro realizado por la autora sobre los oficios elegidos por los migrantes en Salta.

trabajo a mozos o instalaban tintorerías. Por ejemplo, se puede nombrar a Saburo Onaga quien trabajó en una finca un tiempo y luego fue mozo en un café, o Eisuke Iwashita, que empezó trabajando en un frigorífico en Buenos Aires, fue jardinero en Tucumán y finalmente terminó siendo mozo y vendedor ambulante en Salta (vendía picolé o helados, según las entrevistas).

Para el momento en que los migrantes se habían instalado completamente en la provincia, ante el deseo de un espacio propio de convivencia y contención, comenzaron a crear sus propios lugares de reunión. En este proceso migratorio van a surgir las asociaciones japonesas, encargadas de aglomerar a los migrantes en países desconocidos y diferentes para ellos. Así surge en el año 1951 la Asociación Japonesa de Salta, ubicada en el macrocentro de la ciudad de Salta.

La idea de la Asociación surgió en las reuniones de los paisanos en algunos cafés de migrantes o en la casa de sus compatriotas, donde realizaban algunas actividades recreativas, como jugar cartas, cantar karaoke, entre otras. Otra actividad era ir de picnic todos los primeros de mayo, para poder disfrutar del aire libre y de las comidas. El objetivo principal de esta institución era y continúa siendo:

Estrechar vínculos entre los asociados para el progreso y prosperidad de la institución. El establecimiento no tomará parte de ningún movimiento político, religioso o social. Además de vincularse con otras asociaciones de la misma índole para intercambiar conocimiento acerca de la civilización japonesa, costumbres, artes, música, etc. (Asociación Japonesa de Salta, Libro de Actas, 1951, sección del reglamento, p. 2).

Comenzó siendo un espacio en donde compartían prácticas, recordaban viejos tiempos (algunos provenían de los mismos pueblos), transmitían sus costumbres y funcionó como lugar de contención y recreación para los japoneses y sus familias durante muchos años.

Las asociaciones, aparte de ser espacios para la recreación de la identidad, en este caso étnica

y cultural, son también espacios en donde se negocian y articulan los sentidos de las identidades en un contexto migratorio y de ayuda mutua entre los migrantes (Montesinos & Rodrigo, 2001).

La Asociación Japonesa y Centro Nikkei de Salta, jugó un papel importante dentro de las familias niponas salteñas, siendo un lugar de encuentro, de amistad y de refugio para los migrantes, así como un espacio para compartir, aprender y socializar entre los descendientes. Actualmente, a pesar de que sigue funcionando, ha perdido su papel central dentro de la comunidad. La poca participación de los descendientes llevó a que la institución abriera sus puertas para que jóvenes o adultos que no tengan ascendencia japonesa, compartan el gusto por la cultura japonesa y el país de Japón, de esta forma se intenta que la asociación no desaparezca.

REFLEXIONES FINALES

Analizando todo lo anterior, se puede decir que en Salta existieron ciertos procesos que ocurrieron a nivel nacional y que se repitieron en la provincia, como las razones de la migración, los oficios a los que se dedicaron los migrantes, los lugares de procedencia y las características de la migración a nuestro país (de carácter indirecta y espontánea). En Argentina, los japoneses no sufrieron discriminación como ocurrió en Estados Unidos y Brasil, por lo tanto, no tuvieron la necesidad de nuclearse en barrios japoneses exclusivos. Por otro lado, la Asociación Japonesa de Salta surgió como un espacio de contención y fraternidad, funcionando hasta la actualidad.

Por último, hay procesos que diferencian a Salta de las otras provincias de la Argentina, por ejemplo la no conformación de colonias agrícolas japonesas, debido al bajo flujo de migrantes arribados a diferencia de las grandes urbes como Buenos Aires. Además, influyó en el bajo número de migrantes, la nula presencia de mujeres japonesas solteras en la provincia, sumado a la inexistencia de organismos encargados de la organización de matrimonios arreglados, ya que el fenómeno de las agencias de citas para los jóvenes solteros no se hizo presente en Salta. Finalmente, esta baja tasa de migrantes (llegados luego de la Segunda Guerra Mundial) marcó una diferencia con otras

provincias donde la migración se mantuvo alta y sin quiebres.

Todas estas características originaron una comunidad japonesa salteña pequeña, la que se dispersó con los años, quedando como recuerdo de esos días la Asociación Japonesa de Salta.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer a todos los migrantes y descendientes japoneses de Salta que han aportado para la realización de este trabajo. Así también, a la Asociación Japonesa de Salta y en especial a su presidente, Onaga Moisés, quien compartió conmigo los contactos de sus miembros y su espacio para el trabajo de campo.

Por otro lado, agradezco a la Dra. Onaha Cecilia quien me facilitó la bibliografía sobre la migración japonesa hacia Argentina.

BIBLIOGRAFIA

Ávila Tapiés, R. (2006). Japón y las migraciones internacionales: una revisión bibliográfica de los artículos del International Migration Review (IMR). *Biblio 3W* Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XI, n° 663, 15 de julio de 2006. [<http://www.ub.es/geocrit/b3w-663.htm>]. [ISSN 1138-9796].

Asociación Japonesa y Centro Nikkei de Salta (1951) *Libro de Actas*. Salta Capital. Argentina.

Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina (FANA). (2004). *Historia del Inmigrante japonés en la Argentina, Tomo I. Periodo de Pleguerra*. Buenos Aires: Comité de Investigación y Redacción de la Historia del Inmigrante Japonés en la Argentina.

Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA). (2005). *Historia del Inmigrante Japonés en la Argentina. Tomo II. Periodo de posguerra*. Buenos Aires: Comité de Investigación y Redacción de la Historia del Inmigrante Japonés en la Argentina.

Gómez, S. & Onaha, C. (2008). Asociaciones

Voluntarias e identidad étnica de inmigrantes japoneses y sus descendientes en Argentina. *Revista Migraciones*, 23, 207-235.

Iacobelli Delpiano, P. (2008). *Síntesis histórica de la inmigración japonesa en América Latina 1868-1934*. Santiago de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile. http://www.uc.cl/icp/webcp/estudiosasiaticos/papers/hist_csoc/Sintesishistoricadelainmigracionjaponesa18681931.doc (II/2015).

Ichikawa, S. (2004). La evolución histórica y actual de Okinawa vista por Oshiro Tatsuhiro. *Actas del XI Congreso Internacional de Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA)* (pp. 1-14). México.

Labarthe, M. G. (1982). *La colectividad japonesa en Salta y Jujuy: un estudio antropológico sobre su integración al medio*. (Tesis de licenciatura inédita), Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, Argentina.

Laborde Carranco, A. (2006). La política migratoria japonesa y su impacto en América Latina. *Migraciones Internacionales*, 3 (10), 162-169. Universidad de Quintana Roo, México.

Laumonier, I. J. (2004). Cafés, tintorerías y tango. En Giannoni, G. (Eds.) *Cuando Oriente llega a América. Contribuciones de inmigrantes chinos, japoneses y coreanos* (pp. 161-178). Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo.

Matsuyama, L. S. (2010). Experiencias nikkeis de Frontera cultural: inmigrantes argentinos y peruanos de ascendencia japonesa en Okinawa, Japón. *Naguare*, 24, 157-193. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Montesinos, E. G. & Rodrigo, M. A. (2001). Asociacionismo inmigrante y renegociación de las identificaciones culturales. *Política y sociedad*, Vol. 48 N° 1: 9-25.

Onaha, C. (2002). Inmigrantes japoneses y sus

descendientes en la provincia de Buenos Aires. En Maffia M. (Eds.) *¿Dónde están los inmigrantes? Mapeo sociocultural de grupos de inmigrantes y sus descendientes en la provincia de Buenos Aires* (pp. 151-177). La Plata. Ediciones al Margen.

Onaha, C. (2011). Historia de la migración japonesa en Argentina. Diasporización y transnacionalismo. *Revista de Historia*, 12, 82-96. Recuperado a partir de <http://revelo.uncoma.edu.ar/index.php/historia/article/view/83> (2014).